

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 625 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaShIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопоченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVATION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Raxmatulla Ergashev	
KARTOSHKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	

OLIV TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	
TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'rni	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI BAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KADRLAR MALAKASINI OSHIRISHDA DUAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомуродович	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI" NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O'SISH: SABAB-OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO'LGAN ORTIQCHA TO'LOVLARINI BOJXONA TO'LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGIDA "IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV" TASHKIL ETISH ORQALI TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG'IMINI VAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНА	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
"YASHIL IQTISODIYOT" NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	

RAQAMLI MARKETINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA'SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O'tkir	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO'RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O'ZGARISHINI YENGISHDAGI O'RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
О'ТА ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O'G'IT ME'YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
КИЧИК BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHİYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOIIY MOHIYATI.....	331
Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
O'QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro'ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, O'rinov Diyorbek Xolmo'min o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATI O'QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	

SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION.....	381
Sharopov Temirmalik Rustam o'g'li	
“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
FOREIGN EXPERIENCES IN ATTRACTING INVESTMENTS IN SERVICE INDUSTRIES	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul ogli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI.....	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIY TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.....	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	
QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA ISTIQBOLLARI.....	441
Berdimurodova Farzona Bahodir qizi, Sh. Xolliyev	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES VA IQTISODIYOTDAGI ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	446
Davronova Farangiz Ilhom qizi	

ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA PUL VA BANK TIZIMLARINI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI HAMDA AHAMIYATI	452
Axtamova Ozoda Ulug'bek qizi, Cho'liyeva Gulsanam Yulchi qizi, G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI: TARKIBIY O'ZGARISHLARNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	460
N. Qo'ziboyeva	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI TARKIBIY O'ZGARISHLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI.....	466
Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZM KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY INTEGRATSIYA.....	470
Xushvaqto'v Ramziddin	
ILMIY SALOHİYAT VA OLIY TA'LIM SIFATINING UZVIY BOG'LIQLIGI: TAHLIL VA TAVSIYALAR	476
Muratov A'zam Alisher o'g'li, Ochilov Akram Odilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: GREEN CREDIT.....	480
Eshtemirova Ma'rifat Akram qizi, Kabilova Shaxnoza Jurayevna	
DEHQON XO'JALIGI MAHSULOTLARI NARXLARINING DINAMIKASI VA BOZOR MUVOZANATI MODELLARINI QO'RISH.	483
Ergashov Yashnarbek Istamovich	
The Role of Renewable Energy in the Green Economy.....	488
Khudoyberdiyeva Olima, Yakhshikulova Mokhinur	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: asosiy muammolar va imkoniyatlar	494
Jumanazarov Asilbek Utkirbek o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBAT USTUNLIGI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH OMILLARI	498
Ro'ziqulov Jamshid Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH SIYOSATINING ZAMONAVIY TRENDLARI HAMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	504
Shodiyev Jahongir 504	
YASHIL IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	509
Babayeva Lola Ibragimovna, Sh. S. Sa'dullayev	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA MAHSULOTLAR INTENSIV RIVOJLANISHINI TA'MINLASH JARAYONLARI	512
Saburov Jumanazar Salievich	
SUG'URTA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA MEXANIZMLARI.....	516
E.Sobirov	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O'TISH ORQALI TABIIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA IQTISODIY FAOLIYATNING ATROF-MUHITGA SALBIY TA'SIRINI KAMAYTIRISH	520
Xo'janova Gulshoda Otamurodovna	
QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI	526
Dilafroz Taylakova	
KORXONALARDA EKOLOGIK INVESTITSION LOYIHALARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI TAHLILI.....	532
Ulashov Aliboy Rashid o'g'li	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK VA MOLIYAVIY TIZIMLAR UCHUN YANGI IMKONIYATLAR TAHLILI HAMDA KELGUSIDAGI ISTIQBOLLARI	538
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Alarov Asilbek Oybek o'g'li	
SANOAT KORXONALARINING EKOLOGIK BARQARORLIGI VA EKOLOGIK IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH MASALALARI.....	545
O'rinov Diyor, Xolliyev Sh.B.	

YASHIL IQTISODOYOT VA UNDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR.....	549
Ermuminov Elbek Erkin o'gli, Ilimiy rahbar: Yaxshiqulova Moxinur Toxir qizi	
XIZMATLAR SOHASIDA KADRLARNING TUTGAN O'RNI	553
Turayeva Nargiza Rustamovna	
IQTISODIYOTDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	557
G.P.Erkayeva, N.H.Qo'ziboyeva	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING AHAMIYATI VA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI	560
Samadova Jasmina Sherali qizi, Sh. Xolliyev	
"YASHIL" ENERGETIKA VA "YASHIL" IQTISODIYOT.....	564
Qarshiyeva Dilsora Ismoil qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
MAMLAKAT BUDJETINING SHAKLLANISHI VA DAROMADLAR TAQSIMOTINING IQTISODIYOTDAGI ROLI	569
Ashirqulova Sevinch Sarvar qizi, Sh. Xolliyev	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	574
Urozoza Shahlo Hasan qizi, Rahmonova Tillaoy Malik qizi	
"YASHIL" IQTISODIYOT INNOVATSION RIVOJLANISHINING KO'RSATGICHLARI.....	579
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	583
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Mirzayev Azzamjon Jonuzokovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA IQTISODIY RESURLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	588
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭПОХУ НООНОМИКИ.....	593
Чекулаева Кристина	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	599
Чекулаева Кристина	
YASHIL IQTISODIYOT – MAMLAKAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI.....	605
Oybek Hamdamov, Qosimov Jahongir	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALI SIFATINI OSHIRISHDA TA'LIMNING AHAMIYATI	608
M.Ostanova, Ro'ziyev Ramshid	
MODERN LEGAL BASIS FOR THE EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN OUR COUNTRY	613
Ismoilova Gulrux, Khayriddinov Shukhrat Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TABIIY - IQTISODIY MANBAALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMI	617
Mavlonov Shaxzod Shahobiddin o'g'li, Mavlonova Surayyo Xasan qizi	
YANGI O'ZBEKISTONDA SOHALARNI RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	621
Gulrux Arslon qizi Ismoilova	

QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZM KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY INTEGRATSIYA

Xushvaqto Ramziddin

Qarshi davlat universiteti talabasi

E-mail: xushvaqtoqramziddin498@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0564-5067>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda Qashqadaryo viloyatida turizm klasterlarini rivojlantirish va iqtisodiy integratsiyaning ahamiyati tahlil qilingan. Viloyatning tabiiy va madaniy resurslaridan samarali foydalanish, investitsiyalarni jalb etish hamda turizmning iqtisodiyotga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari turizm infratuzilmasini rivojlantirish va hududiy iqtisodiyotni barqarorlashtirishga xizmat qilishi lozimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: turizm klasterlari, iqtisodiy integratsiya, model, madaniy-tarixiy turizm, ekoturizm, transport, logistika, qishloq xo'jaligi, multiplikativ ta'sir, transchegaraviy hamkorlik.

Abstract: This study analyzes the development of tourism clusters and the significance of economic integration in the Kashkadarya region. It explores the effective use of the region's natural and cultural resources, the attraction of investments, and the impact of tourism on the economy. The findings highlight the necessity of developing tourism infrastructure and contributing to the stabilization of the regional economy.

Key words: tourism clusters, economic integration, model, cultural-historical tourism, ecotourism, transport, logistics, agriculture, multiplier effect, cross-border cooperation.

Аннотация: В данном исследовании анализируется развитие туристических кластеров и значение экономической интеграции в Кашкардарьинской области. Рассматриваются эффективное использование природных и культурных ресурсов региона, привлечение инвестиций и влияние туризма на экономику. Результаты подчёркивают необходимость развития туристической инфраструктуры и стабилизации региональной экономики.

Ключевые слова: туристические кластеры, экономическая интеграция, модель, культурно-исторический туризм, экотуризм, транспорт, логистика, сельское хозяйство, мультипликативный эффект, трансграничное сотрудничество.

KIRISH

Global iqtisodiy tizimda klasterlash strategiyasi hududiy iqtisodiy rivojlanishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi [11]. Shu bois, yurtimizda turizm klasterlarini tashkil etishni yanada kengaytirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi PF-37-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston – 2030" strategiyasining *Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash* yo'nalishida turistik klasterlarni tashkil etish tartibini va ularning huquqiy maqomini belgilovchi normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Shu asosda "Turistik klasterlar faoliyatini tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar" to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilgan [1].

Turizm klasterlari – bu geografik jihatdan yaqin joylashgan, o'zaro bog'langan turistik xizmat ko'rsatish subyektlari va infratuzilma elementlarining majmuasi bo'lib, hududning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi [12]. Qashqadaryo viloyati o'zining tabiiy, madaniy va tarixiy resurslari bilan turizm klasterlarini shakllantirish uchun qulay sharoitlarga ega. Turizm klasterlarini rivojlantirish orqali agregat talab va taklif o'rtasidagi muvozanat ta'minlanib, viloyatda multiplikativ effekt yuzaga keladi. Ya'ni, turizm sohasi rivojlanishi

natijasida boshqa tarmoqlar – transport, qurilish, chakana savdo, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi tarmoqlari ham iqtisodiy ko'paytirish ta'siriga ega bo'ladi [13].

Iqtisodiy integratsiya esa turizm sanoatini milliy va xalqaro darajada bog'lash orqali hududning global turizm bozorida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. U turizm orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, aholi daromadlarini oshirish, sanoatni qayta tashkil etish va bandlik muhitini yaxshilashga xizmat qilishi mumkin [14].

Turizm klasterlari doirasida iqtisodiy integratsiyani amalga oshirish natijasida transchegaraviy turizm oqimlarini jalb qilish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (FDI) ko'paytirish hamda innovatsion biznes modellarini joriy etish imkoniyatlari kengayadi. Shuningdek, turizm klasterlarining samarali ishlashi uchun mezo-iqtisodiy muhit barqaror bo'lishi zarur. Bunda davlat tomonidan soliq imtiyozlari, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va institutsional islohotlarning amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega.

Ushbu chora-tadbirlar viloyatda ishlab chiqarish omillarining samaradorligini oshirib, regional yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Natijada, Qashqadaryo viloyatida turizm klasterlari va iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish orqali xususiy sektorni diversifikatsiya qilish, bandlik darajasini oshirish va aholi daromadlarini ko'paytirish imkoniyatlari kengayadi. Shu sababli, hududning turizm salohiyatidan maksimal darajada foydalanish uchun ilmiy asoslangan strategik reja ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHAHRI

Turizm klasterlari va iqtisodiy integratsiya bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, turizm sanoati hududiy iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Porter (1998) o'zining "*Competitive Advantage of Nations*" asarida klasterlarning samaradorligini ta'kidlab, tarmoq ichidagi o'zaro hamkorlik va ixtisoslashuvning ahamiyatini alohida ko'rsatib o'tadi [15]. Xalqaro tajribalar shuni isbotlaydiki, muvaffaqiyatli turizm klasterlari raqobatbardoshlikni oshirish va tarmoqlararo sinergiyani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi [3].

Klasterlarni turizm sohasida shakllantirish strategik ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon tabiiy ravishda vujudga kelishi yoki mahalliy hukumatlar tomonidan rejalashtirilgan strategik yondashuv orqali amalga oshirilishi mumkin (lordache va boshq., 2010) [4]. Bathelt, Malmberg va Maskellarning fikriga ko'ra, klasterlar ichida o'zaro hamkorlikdan avval, kompaniya ichida bilimlarni rivojlantirish va o'rganish jarayonlari muhim o'rin tutadi. Ularning fikricha, har qanday klasterni tashkil qilishdan avval, chuqur tahlil va diagnostika ishlari olib borilishi zarur [5].

Turizm klasterlashni joriy etish bir qancha afzalliklarni beradi:

Klasterdagi korxonalar o'zaro axborot almashadi va bu hamkorlik orqali raqobatbardoshlik va samaradorlik oshadi.

Klasterlar kompaniyalarga bozor ulushini kengaytirish, yangi bozorlarni topish, xarajatlarni kamaytirish va kadrlar ehtiyojini qoplashda yordam beradi.

Klasterda ishtirok etish natijasida kompaniyalar sinergiya asosida innovatsion yechimlar ishlab chiqadi va milliy iqtisodiyotga sezilarli hissa qo'shadi [16].

Klasterlar samarali faoliyat yuritishi uchun muhim omillardan biri – bu geografik yaqinlik hisoblanadi. Bu omil hamkorlikni mustahkamlab, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Hudud ichidagi kompaniyalar maxsus xizmatlar va resurslarga bo'lgan talabni kuchaytiradi, bu esa yetkazib beruvchilarning aynan shu hududda faoliyat yuritishiga rag'bat uyg'otadi [6].

Qashqadaryo viloyati turizm klasterlarini shakllantirish salohiyatiga ega, chunki viloyatning geografik joylashuvi, boy tabiiy resurslari va madaniy-tarixiy merosi bu borada muhim ustunliklarni taqdim etadi. Hududda tarixiy obidalar va turli xil sayyohlik obyektlarining mavjudligi ilmiy va amaliy jihatdan yangi turizm yo'nalishlarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi [7].

Turizm klasterlari iqtisodiy samaradorlikni oshirib, rentabellikni ko'taradi va iqtisodiy integratsiyani jadallashtiradi. Bu jarayon qishloq va ekologik hududlarda qashshoqlikni kamaytirishga hamda infratuzilmani rivojlantirishga yordam beradi. Olimlar tadqiqotlarida qishloqni jonlantirishning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlari, amalga oshirish mexanizmlari tahlil qilingan. Natijada, turizm klasterlari qishloq hududlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. [8, 9] Shuningdek turistik klasterlashni amalga oshirish iqtisodiy integratsiyaning asosiy yo'nalishlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va bunda asosiy yo'nalishlar qilib :

Siyosiy talqin – Davlat siyosati va qishloq infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qarorlar.

Shahar-hududiy rivojlanish – Qishloq joylarining shahar bilan integratsiyalashuvi hamda urbanizatsiya jarayonlarining ta'siri.

Amaliy integratsiya – Qishloq xo'jaligi, turizm va kichik biznesni rivojlantirish orqali iqtisodiy faollikni oshirish.

Aholi motivatsiyasi – Mahalliy aholi ehtiyojlari, maqsadlari va qishloqni jonlantirish jarayonidagi ishtiroki.

[10]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot Qashqadaryo viloyatida turizm klasterlarini rivojlantirish hamda iqtisodiy integratsiya jarayonlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida viloyatning turizm salohiyati, infratuzilma holati va klasterlashning iqtisodiy samaradorligi chuqur tahlil qilindi. Statistik tahlil asosida turizm xizmatlari hajmi, mehmonxona infratuzilmasi hamda bandlik darajasi o'rganildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari va Prezident qarorlari tahlil etilib, turizm klasterlarini rivojlantirish bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qashqadaryo viloyati tabiiy, madaniy va tarixiy merosi boy hududlardan biri bo'lib, turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Mazkur hududda turizm klasterlarini yaratish orqali iqtisodiy integratsiyani ta'minlash, yangi ish o'rinlarini barpo etish hamda mahalliy aholining turmush darajasini oshirish imkoniyati mavjud. Bu jarayonni tahlil etishda hududda mavjud resurslarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida Qashqadaryo viloyatidagi tarixiy obidalar soni hududlar kesimida keltirilgan (1-jadval):

1-jadval. Qashqadaryo viloyatidagi tarixiy obidalar sonini hududlar kesimida.

Tuman/Shahar	Arxeologik yodgorliklar	Arxitektura yodgorliklari	Monumental san'at yodgorliklari	Diqqatga sazovor joylar
Qarshi shahar	28	25	6	1
Shahrisabz tumani	138	22	5	0
Yakkabog' tumani	195	38	2	2
Kitob tumani	281	16	3	5
G'uzor tumani	94	9	3	3
Koson tumani	76	11	4	1
Chiroqchi tumani	58	16	3	2
Shahrisabz shahri	29	28	5	0
Qarshi tumani	58	29	28	5
Kasbi tumani	79	11	2	2
Nishon tumani	3	1	0	3
Mirishkor tumani	9	6	2	1
Muborak tumani	2	3	2	1

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqadigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyati turizm resurslari jihatidan boy bo'lib, hududlar kesimida tarixiy, madaniy, arxitektura va diqqatga sazovor joylarning muayyan mintaqalarda to'planganligi kuzatiladi:

- Eng ko'p arxeologik yodgorliklar Kitob (281 ta) va Yakkabog' (195 ta) tumanlarida joylashgan.
- Arxitektura yodgorliklari soni bo'yicha Qarshi tumani (29 ta) va Shahrisabz shahri (28 ta) yetakchilik qiladi.
- Qarshi tumani monumental san'at yodgorliklari (28 ta) bilan ajralib turadi.
- Diqqatga sazovor joylar esa Kitob va Qarshi tumanlarida (har birida 5 tadan) ko'p uchraydi.

Bundan tashqari, Qashqadaryo viloyati rekreatsion resurslarga, jumladan, shifobaxsh buloqlar, dam olish maskanlari, sanatoriyalar va suv omborlariga boyligi bilan ajralib turadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda Respublikadagi jami tarixiy obidalarining 17,76 foizi joylashgan. Bugungi kunda viloyatda jami 1 468 ta madaniy meros obyekti mavjud bo'lib, ular quyidagicha taqsimlangan:

- 1 189 tasi arxeologiya,
- 208 tasi arxitektura,
- 43 tasi monumental yodgorliklar,
- 34 tasi diqqatga sazovor joylar.

Qashqadaryo viloyatining turistik salohiyatini yanada oshirish maqsadida quyidagi klasterlar shakllantirilishi maqsadga muvofiq:

Shahrisabz madaniy-tarixiy klasteri – Amir Temur va Temuriylar davriga oid yodgorliklar (Oqsaroy, Dorus-Saodat, Dorut-Tilovat majmualari), hunarmandchilik va milliy xizmat turlarini rivojlantirish orqali hududning tarixiy brendini shakllantirish.

Ekoturizm va tog'-sport klasteri – Kitob va Yakkabog' tumanlarida joylashgan Hisor tog' tizimi, Kitob geologik qo'riqxonasi, Palandara sanatoriysi hamda boshqa ekologik maskanlar asosida tog' va ekoturizmni rivojlantirish.

Suv va sog'lomlashtirish turizmi klasteri – Muborak va Koson tumanlaridagi issiq buloqlar, “Tolimarjon”, “Nog’ayli”, “Qamashi” kabi suv omborlarida dam olish va sport faoliyatlarini tashkil etish.

Mazkur klasterlar Qashqadaryo viloyatining tabiiy-geografik joylashuvi, iqtisodiy imkoniyatlari hamda turistik oqimlar darajasini inobatga olgan holda shakllantirildi. Shu bilan birga, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi tomonidan “Hisor” davlat qo‘riqxonasi hududidan Amir Temur g‘ori, dinozavr izlari, Hazrati Sulton ota ziyoratgohi va Suvtushar sharsharasi kabi obyektlarni qo‘riqlanma (bufer) zonasiga kiritish va aniq chegaralarini belgilash bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar ushbu hududning turizm salohiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi [2].

Bundan kelib chiqib, turizm klasterlarini quyidagi iqtisodiy tarmoqlar bilan integratsiya qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi:

- transport va logistika,
- oziq-ovqat sanoati,
- qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetkazib berish,
- hunarmandchilik va mahalliy xizmat ko‘rsatish sohalari.

Mazkur yondashuv nafaqat turizm tarmog‘ining barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi, balki butun viloyat iqtisodiyotining kompleks o‘shishiga ham xizmat qiladi.

Qishloq xo‘jaligi – mahalliy dehqonchilik mahsulotlaridan foydalanish va agro-turizmni rivojlantirish.

Hunarmandchilik va milliy sanoat – gilamchilik, kulolchilik, yog‘och o‘ymakorligi mahsulotlarini targ‘ib qilish va sotish.

Transport va logistika – yo‘llarni rekonstruksiya qilish, yangi yo‘nalishlar ochish, transport tizimini modernizatsiya qilish.

Axborot texnologiyalari – raqamli turizm platformalari, onlayn xizmatlar va sun‘iy intellekt yordamida xizmat ko‘rsatishni rivojlantirish.

Ushbu yuqorida shakllantirilgan klasterlar va iqtisodiy integratsiya jarayonlarini inobatga olgan holda Qashqadaryo viloyatida turizm klasterlarini rivojlantirish va iqtisodiy integratsiya modeli ishlab chiqildi. Model turizm klasterlarini rivojlantirish orqali Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan va u uyidagi asosiy komponentlardan iborat:

Turizm klasterlarini shakllantirish – tabiiy, madaniy va tarixiy resurslarga asoslangan turistik hududlarni birlashtirish.

Iqtisodiy integratsiya – mahalliy tadbirkorlar, xorijiy investorlar va davlat qo‘llab-quvvatlovi orqali turizm infratuzilmasini rivojlantirish.

Qishloq xo‘jaligi va turizm sinergiyasi – ekoturizm va agroturizm orqali qishloq hududlarini jonlantirish.

Infratuzilma rivojlanishi – transport, mehmonxona, restoran va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini kengaytirish.

Ijtimoiy-iqtisodiy ta‘sir – yangi ish o‘rinlarini yaratish, mahalliy aholining daromadlarini oshirish va xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish.

Modelning iqtisodiyotga va uni integratsiyalashtirishga qanday tasiri bor ekanligini tushunishimiz uchun quyidagi jadvalga qarshimiz lozim bo‘ladi(2-jadval)

2-jadval. Turizm klasterlarining iqtisodiy ta‘siri¹.

Komponent	Tavsif	Iqtisodiy Ta‘sir
Infratuzilma rivoji	Yo‘llar, mehmonxonalar va servis xizmatlari	Turist oqimi oshishi, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish
Mahalliy iqtisodiyot	Mahalliy tadbirkorlik va xizmat ko‘rsatish sektori	Iqtisodiy daromad oshishi, tadbirkorlik imkoniyatlari
Ish o‘rinlari yaratish	Turizm sohasida yangi ish joylari	Ishsizlik kamayishi, daromad manbalarining ko‘payishi
Ekologik barqarorlik	Ekoturizm va tabiiy resurslarni saqlash	Barqaror rivojlanish va ekologik muvozanatni saqlash

Ushbu model turizm klasterlari orqali Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Xususan, turizmning mahalliy tadbirkorlik, qishloq xo‘jaligi va infratuzilma bilan integratsiyalashuvi natijasida hududda iqtisodiy faollik oshadi, yangi ish o‘rinlari yaratiladi hamda viloyatning investitsiyaviy jozibadorligi ortadi. Natijada, Qashqadaryo viloyatining turizm markaziga aylanishi va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishishi mumkin.

1 Muallif tomonidan tayyorlandi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qashqadaryo viloyatida turizm klasterlarini rivojlantirish va iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish orqali hududning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirish mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, viloyatning boy tabiiy va madaniy merosi, ekoturizm hamda etnoturizm imkoniyatlari yetarlicha darajada ishga solinmayapti. Ayniqsa, transport infratuzilmasi, servis xizmatlari va marketing strategiyalarining sustligi turizm sohasining taraqqiyotiga jiddiy to'sqinlik qilayotgan asosiy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish va mavjud salohiyatdan to'liq foydalanish maqsadida quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish

Yo'llarni ta'mirlash, zamonaviy mehmonxonalar, dam olish maskanlari va gastronomik xizmatlar tarmog'ini kengaytirish orqali sayyohlar uchun qulay va xavfsiz sharoitlar yaratish zarur.

Mahalliy aholining ishtirokini kengaytirish

Turizm xizmatlari bo'yicha trening va seminarlar tashkil etish, oilaviy mehmonxonalar, qo'shimcha turistik xizmatlar (gidlik, suvenir ishlab chiqarish, agroxizmatlar va boshqalar)ni yo'lga qo'yish orqali aholining iqtisodiy faolligini oshirish mumkin.

Marketing va reklama strategiyasini kuchaytirish

Hududning turistik brendini shakllantirish, uning salohiyatini milliy va xalqaro bozorlarda targ'ib qilish, raqamli marketing (veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, virtual sayohatlar) imkoniyatlaridan keng foydalanish, maxsus turistik paketlarni ishlab chiqish lozim.

Investitsiyalarni jalb qilish

Xususiy sektor va xorijiy sarmoyadorlarni jalb qilish maqsadida qulay biznes muhitini shakllantirish, soliq va bojxona imtiyozlarini belgilash, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan keng foydalanish orqali yangi turizm klasterlarini barpo etish zarur.

Ekologik va barqaror turizmni rivojlantirish

Hududdagi tabiiy resurslarni muhofaza qilish, ekologik turizm obyektlarini tashkil etish, yashil energiya texnologiyalarini joriy etish va barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan turistik faoliyatni yo'lga qo'yish zarur.

Yangi turizm yo'nalishlarini yaratish

Tog' turizmi, agroturizm, sog'lomlashtirish turizmi, sport va ekstremal turizm kabi innovatsion yo'nalishlarni shakllantirish orqali sayyohlar oqimini ko'paytirish va mavsumiy cheklovlarni bartaraf etish mumkin.

Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish orqali Qashqadaryo viloyatida turizm sohasining iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada oshadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi va iqtisodiyotning diversifikatsiyasi ta'minlanadi. Shu bilan birga, viloyatning o'ziga xos tabiiy va madaniy merosi keng jamoatchilikka tanitiladi, ichki va xalqaro turizm markaziga aylanishi uchun zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2024-yil 30-dekabrda 915-son. <https://lex.uz/docs/-7303189>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Qashqadaryo viloyatining turizm salohiyatidan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2019-yil 8-martda 198-son.
3. Porter, M. E. (1998). "Clusters and the New Economics of Competition." *Harvard Business Review*, Vol. 76, No. 6, pp. 77–90.
4. Iordache, C., Ciochină, I., & Asandei, M. (2010). "Clusters – Tourism Activity Increase Competitiveness Support." *Theoretical & Applied Economics*, 17(5), 99–112.
5. Bathelt, H., Malmberg, A., & Maskell, P. (2004). "Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation." *Progress in Human Geography*, Vol. 28, No. 1, pp. 31–56.
6. O'zbekiston Milliy Atlasi, II tom, 2022-yil 21-iyul.
7. Zhou, Y., Li, Y., & Xu, C. (2020). "Land Consolidation and Rural Revitalization in China: Mechanisms and Paths." *Land Use Policy*, 91, 104379.
8. Yang, J., Yang, R., Chen, M. H., Su, C. H. J., Zhi, Y., & Xi, J. (2021). "Effects of Rural Revitalization on Rural Tourism." *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 47, 35–45.
9. Yang, Y., Bao, W., Wang, Y., & Liu, Y. (2021). "Measurement of Urban-Rural Integration Level and Its Spatial Differentiation in China in the New Century." *Habitat International*, 117, 102420.
10. Han, W., Wei, Y., Cai, J., Yu, Y., & Chen, F. (2021). "Rural Nonfarm Sector and Rural Residents' Income Research in China: An Empirical Study on the Township and Village Enterprises after Ownership Reform (2000–2013)." *Journal of Rural Studies*, 82, 161–175.
11. Gutiérrez, J., García-Palomares, J. C., Romanillos, G., & Salas-Olmedo, M. H. (2017). "The Eruption of Airbnb in Tourist Cities: Comparing Spatial Patterns of Hotels and Peer-to-Peer Accommodation in Barcelona." *Tourism Management*, 62, 278–291. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.003>
12. Zhang, H., Zhang, J., Lu, S., Cheng, S., & Zhang, J. (2011). "Modeling Hotel Room Price with Geographically Weighted Regression." *International Journal of Hospitality Management*, 30(4), 1036–1043.

13. Egan, D. J., & Nield, K. (2003). "The Economic Impact of Tourism – A Critical Review." *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 10(2), August, pp. –
14. Durbarry, R. (2002). "The Economic Contribution of Tourism in Mauritius." *Annals of Tourism Research*, 29(3), 862–865.
15. Delgado, M., Porter, M. E., & Stern, S. (2015). "Defining Clusters of Related Industries." *Journal of Economic Geography*, 16(1), 1–38.
16. Kachniewska, M. (2013). "Towards the Definition of a Tourism Cluster." *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, 9(1), 33–56.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>